

I.A. KARIMOV LIFE AND WORK OF THE MEANING OF THE CENTURY" NO FUTURE WITHOUT HISTORICAL MEMORY"

I.A. KARIMOVNING HAYOTI VA FAOLIYATI. "TARIXIY XOTIRASIZ KELAJAK YO`Q" ASRINING MAZMUNI

Abdusalomov Muhammadsobir

Andijon davlat pedagogika instituti, Jismoniy madaniyat fakulteti 1-bosqich talabasi

MuhammadsobirAbdusalomov@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimovning hayoti va "Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q" asari haqida so‘z boradi. Tadqiqotda Karimovning O‘zbekiston mustaqilligini mustahkamlash, milliy o‘zlikni anglash va tarixiy xotirani saqlash yo‘lidagi sa’y-harakatlari tahlil qilingan. Asarda tarixning millat kelajagini shakllantirishdagi roli va madaniy merosni asrash zarurligi ta’kidlangan. Ushbu asar vatanparvarlik, birlik va milliy ildizlarni anglash milliy taraqqiyotning muhim omillari ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Islom Karimov, tarixiy xotira, milliy o‘zlik, O‘zbekiston, mustaqillik, madaniy meros.

Annotation. This article examines the life and contributions of Islom Karimov, the first President of Uzbekistan, and his book "Without Historical Memory, There Is No Future." The study explores Karimov’s efforts in strengthening Uzbekistan’s independence, promoting national identity, and preserving historical memory. The book emphasizes the role of history in shaping a nation’s future and calls for the preservation of cultural heritage and values. Insights from the book highlight the importance of patriotism, unity, and understanding one’s roots as critical elements of national progress.

Keywords: Islom Karimov, historical memory, national identity, Uzbekistan, independence, cultural heritage.

Аннотация. В статье рассматриваются жизнь и деятельность первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, а также его книга "Без исторической памяти нет будущего." Исследование посвящено анализу усилий Каримова по укреплению независимости Узбекистана, продвижению национальной идентичности и сохранению исторической памяти. В книге подчеркивается роль истории в формировании будущего нации и необходимость сохранения культурного наследия и ценностей. Основные идеи

книги акцентируют внимание на важности патриотизма, единства и осознания своих корней для национального прогресса.

Ключевые слова: Ислам Каримов, историческая память, национальная идентичность, Узбекистан, независимость, культурное наследие.

Kirish

O'zbekistonning mustaqillikka erishishi, milliy o'zlikni anglash, va dunyo miqyosida o'z mavqegini mustahkamlash yo'lidagi dastlabki qadamlar Islom Karimov rahbarligi davriga to'g'ri keladi. Uning siyosiy va ma'naviy merosi xalqimizning tarixiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Islom Karimov nafaqat mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, balki xalqimizning tarixiy xotirasini tiklash yo'lida ham ulkan hissa qo'shgan shaxsdir. Uning "Tarixiy xotirasiz – kelajak yo'q" asari milliy tarixni qayta anglash va unga yangi ma'nolar berishda yetakchi rol o'ynadi.

Asosiy qism

Islom Abdug'aniyevich Karimov, O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti, mamlakatni mustaqillikka olib chiqqan va uning mustahkamlanishiga asos solgan buyuk davlat arbobi hisoblanadi. Uning hayoti va faoliyati mamlakatning mustaqillik davridagi tarixiy rivojlanish jarayonlarida muhim rol o'ynagan. Karimovning siyosiy faoliyati, davlat islohotlari, milliy o'zlikni anglash va tarixiy xotirani tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlari milliy taraqqiyot uchun ulkan ahamiyatga ega.

Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938-yil 30-yanvarda Samarqand shahrida tug'ilgan. U o'rta ta'limni Samarqanddagi 21-maktabda oldi. Yoshligidan tirishqoq va a'lochi o'quvchi bo'lgan Karimov texnika va iqtisod fanlariga qiziqib, 1955-yilda Samarqand Politexnika institutiga o'qishga kiradi va u yerda injener-mexanik mutaxassisligini oladi. Keyinchalik Toshkent Xalq xo'jaligi institutida tahsil olib, iqtisod fanlari bo'yicha bilimlarini chuqurlashtirdi. Islom Karimovning ish faoliyati ishlab chiqarish sohasidan boshlandi. 1960-yillarda u Toshkent qishloq xo'jaligi mashinasozligi zavodida injener sifatida ishladi. 1980-yillar oxiriga kelib, Islom Karimov respublika miqyosidagi siyosiy faoliyatini boshladi va 1989-yilda O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi Markaziy Qo'mitasining birinchi kotibi lavozimiga tayinlandi.

1991-yil 31-avgustda Islom Karimov rahbarligida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilindi. Bu tarixiy voqea mamlakatni rivojlantirish va xalqni yangi davrga olib chiqish yo'lida muhim burilish bo'ldi. Karimovning rahbarligi ostida O'zbekistonda keng ko'lamlı iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy islohotlar amalga oshirildi.

1992-yilda qabul qilingan Konstitutsiya davlatni boshqarishning asosiy tamoyillarini belgilab berdi. Uning tashabbusi bilan qishloq xo‘jaligi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va boshqa sohalarda muhim yangilanishlar joriy etildi.[1]

U mamlakatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqish uchun quyidagi yo‘nalishlarda keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirdi:

1. Iqtisodiy islohotlar. Karimov mustaqillikning dastlabki yillarida qishloq xo‘jaligi va sanoatni qayta tashkil etish, xususiy mulkchilikni rivojlantirish va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor qaratdi. Ayniqsa, yerlarni dehqonlarga ajratish siyosati xalq farovonligini oshirishga xizmat qildi.

2. Milliy merosni tiklash. Islom Karimov o‘zbek xalqining boy tarixiy va madaniy merosini tiklash, Amir Temur, Alisher Navoiy, Bobur kabi buyuk ajdodlarning siymosini xalqaro miqyosda tanitishga alohida e‘tibor qaratdi. 1996-yil Amir Temur tavalludining 660 yilligini keng nishonlash shular jumlasidandir.

3. Ta‘lim va ma‘naviyatni rivojlantirish. Karimov yoshlarni tarbiyalashda ma‘naviy qadriyatlar va zamonaviy bilimlarni uyg‘unlashtirishga alohida urg‘u berdi. Uning tashabbusi bilan maktablar va oliy o‘quv yurtlarida milliy tarix va ma‘naviyat darslari joriy etildi.[2]

"Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q" asari haqida. Islom Karimovning "Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q" asari 1998-yilda chop etilgan. Ushbu asar o‘zbek xalqining milliy tarixi, madaniyati va g‘ururini tiklashga qaratilgan muhim adabiy va siyosiy meros hisoblanadi. Asarda tarixiy xotira milliy uyg‘onishning asosiy omili sifatida talqin etilgan va uni unutish xalqning kelajagini yo‘qotishga olib kelishi mumkinligi ta‘kidlangan.[3]

Karimov o‘z asarida tarixiy xotirani "xalqning ma‘naviy xazinasini" deb ataydi. Uning fikricha, o‘z tarixi va madaniyatidan bexabar xalq rivojlanish imkoniyatidan mahrum bo‘ladi. "Tarixni unutgan xalq o‘z kelajagini boy beradi" degan g‘oya Karimovning milliy uyg‘onish strategiyasining asosi bo‘lib xizmat qildi.[4] Asarda Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi va boshqa tarixiy shaxslarning roli alohida ta‘kidlanadi. Bu buyuk ajdodlar xalqimizga nafaqat ma‘naviy kuch, balki rivojlanish uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Xususan, Karimov Amir Temurning davlat boshqaruvi, intizom va adolat tamoyillarini o‘rganishni kelajak avlod uchun muhim deb bilgan.

Karimov o‘z asarida xalqni jipslikka chaqiradi. Tarixiy xotirani saqlash nafaqat o‘tgan kunlarga hurmat, balki kelajakni qurish uchun zarur bo‘lgan tayanch ekanini ta‘kidlaydi. "Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q" asari tarixshunoslik, madaniyatshunoslik va milliy o‘zlikni anglash sohasida muhim manba hisoblanadi.

Ushbu asar xalqning tarixini chuqur o'rganishga va uni xalqaro maydonda targ'ib qilishga yordam beradi [5].

I.A. Karimov o'zbek xalqining tarixiy o'tmishini, uning davlatchiligi tarixini o'rganishda yagona ilmiy konsepsiyaning yo'qligi xususida gapirib, tarixchi olimlarni bu sohaga diqqat-e'tiborini yanada kuchaytirishga chaqirdi. Asarda ta'kidlanishicha, «o'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi. Isbot talab bo'lmagan ushbu haqiqat davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi zarur». Tarixni yoritishda biryoqlamalikka, sub'ektiv fikrlarga yo'l qo'ymaslik zarur, «faqat bahs, munozara, tahlil mevasi bo'lgan xulosalargina bizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi». I.Karimov har bir o'zbek farzandi «mening ajdodlarim kimlar bo'lgan, millatimning ibtidosi qayda, uning oyoqqa turishi, tiklanish, shakllanish jarayoni qanday kechgan» degan savollarni o'ziga-o'zi berishi kerakligini qayta-qayta uqtiradi. Bu masalada «O'zbekistonning, o'zbek xalqining bugun keng ommaga yetkazishga arziydigan haqqoniy tarixi yaratildimi-yo'qmi?» degan zaruriy savolni beradi va Sho'rolar davrida, o'zgalalar yozib bergan soxta g'oyalar asosidagi tarixni qayta ko'rib chiqish lozimligini ta'kidlaydi.

U rus olimlarining ilmiy tadqiqotlarini kamsitmagan holda o'zbek olimlariga qarata murojaat qiladi: «shunday ulkan davrda yurtimizda kechgan davlatchilik taraqqiyoti, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayoti atroflicha tahlil etilgan tadqiqotlar nega yaratilmayapti? Arxeologiya, Tarix, Sharqshunoslik va boshqa bir qator institutlarimiz bor. Mutaxassislar nima bilan mashg'ul, qayoqqa qarashyapti? O'zbek davlatchiligi qachon paydo bo'lgan?» .Yangidan shakllanayotgan mustaqil O'zbekiston davlati boshida turgan inson sifatida Birinchi Prezident I.Karimov bu ishga jonini, borlig'ini berishga tayyorligini, davlatchilik masalasi tobora hayotiy mazmunga ega bo'lib borayotganligini ta'kidlaydi. Bu masalaning yechimini nafaqat Birinchi Prezident, balki butun xalq bilishni istayotganligini aytadi. «O'zbek davlatchiligi qaysi asrda paydo bo'ldi? Qanday tarixiy bosqichlarni bosib o'tdi? Mutaxassislar, balki, tushuntirib berarlar, balki aniq javoblari bordir? Targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borayotgan olimlar, balki, allaqachon bir fikrga kelishgandir? Lekin hozircha na matbuotdan, na darsliklardan men mana shu savollarga javob topolmadim»[6].

O'zbek davlatchiligi tarixini o'rganish hozirgi vaqtda o'ta dolzarb masala bo'lishi bilan birga, o'tkir siyosiy ahamiyat kasb etayotir: «O'zbekistonda davlatchilik bo'lmagan deb, orqavorotdan tashviqot yuritayotgan, shu fikrni ongimizga singdirmoqchi bo'layotgan, kerak bo'lsa, xalqaro jamoatchilikni shunga ishontirishga urinayotgan kuchlar hali bor... O'zbek tarixchilarining bugungi kundagi

asosiy vazifasi mana shu da'voning puch ekanligini isbotlash, davlatchiligimizning ilmiy nuqtai nazardan asoslangan tarixini yaratishdir» [3:139]. Qadim tariximiz borasida I.Karimovning aytgan fikrlari tarixchi olimlarga dasturulamal bo`lib qolmoqda. «Bugungi boy madaniyatimiz qaysi sivilizatsiyaning mahsuli? Shunday madaniyat bor ekan, uni shu zaminda yashagan xalq yaratganmi yoki u bo`m-bo`sh joyda paydo bo`lganmi?» degan savollar bugungi kun uchun ham dolzarb ahamiyatga egadir. Negaki, davlatchilik tarixi muammolari bilan moddiy va yozma manbalar asosida o`rganiladi. Davlatchilik tarixini yaratishda Birinchi Prezidentimizning quyidagi gaplari har bir tarixchi olimlarga tarixni o`rganishda dasturilamalga aylanib bormoqda: «har qanday sivilizatsiya ko`pdan - ko`p xalqlar, millatlar, elatlar faoliyatining va o`zaro samarali ta'sirining mahsulidir...»

Tarixchi olimlar «...sizlar millatimizning haqqoniy tarixini yaratib bering, toki u xalqimizga ma'naviy kuch-qudrat baxsh etsin, g`ururini uyg`otsin. Biz yurtimizni yangi bosqichga, yangi yuksak marraga olib chiqmoqchi ekanmiz, bunda bizga yorug` g`oya kerak. Bu g`oyaning zamirida xalqimizning o`zligini anglashi yotadi. Haqqoniy tarixni bilmasdan turib esa, o`zlikni anglash mumkin emas». Birinchi Prezidentimiz haqqoniy tariximizni barpo etish ishlarini nimadan boshlash kerakligi xususida fikr yuritib ta'kidladiki, «eng avval ko`p ming yillik boy o`tmishimizni tadqiq etishning yaxlit konsepsiyasini, yani dasturini, ilmiy izlanishlarning uslubini, qo`yilayotgan vazifani amalga oshiradigan ilmiy muassasalar, ulardagi potensial, kadrlar masalasini aniqlab olishdan zarur... Aniq, bosqichlari belgilangan dastur asosida har tomonlama tadqiqotlar olib boriladi. Ish uslubimiz aniq, tariximizni yaratishning dasturiy yo`l-yo`riqlari yorqin ko`rsatib berilgan. Demak, gap endi har bir ilmiy muassasa yetuk kadrlar bilan ta'minlanishida, tanlangan mavzular bo`yicha ilmiy ishlarni har tomonlama pishiq-puxta tashkil etishlarida qolgan.

«O`zbekiston hududida ilk davlatchilikning shakllanishi va rivojlanish bosqichlari»ni o`rganish tarixchilarimizning dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi. Bu mavzu faqat arxeologiya fani va arxeologik manbalarni qadimgi Sharq dunyosi ilk davlatchiligi bilan, aniqroq qilib aytsak, Mesopotamiya, qadimgi Hindiston, xullas Yaqin va O`rta Sharq hududlarida bronza davrida shakllangan shahar-davlatlar tarixi bilan taqqoslash usuli vositasida o`z yechimini topadi. Birinchi Prezidentimiz ta'kidlaganidek, «mazkur vazifani amalga oshirish uchun Akademiyaga qarashli Tarix, Sharqshunoslik, Arxeologiya institutlari o`z ish faoliyatini o`zgartirishini zamon talab qilmoqda» [7]. Tarixchilar bilan bo`lgan uchrashuvda I.Karimov o`zbek davlatchiligi tarixini birlamchi manbalar asosida yoritish shart ekanligini alohida ta'kidlagan edi.

“O`zbek davlatchiligi tarixi” mavzusining ijodkori Birinchi Prezident I.A. Karimovdir. Mustaqillikkacha bu ibora tarixchilar tomonidan qo`llanilgan emas. Bu bilan tarixchilar O`zbekiston hududida davlatchilikning shakllanishi mavzusi bilan shug`ullanmagan, - deyishdan yiroqmiz. “O`rta Osiyoda ilk sinfiy munosabatlarning shakllanishi”, “Ahamoniylar imperiyasiga qadar O`rta Osiyoda kechgan davlatchilik munosabatlari” kabi mavzular tarixchilar tomonidan qizg`in muhokama etilgan bo`lsa-da, davlatchilik mahalliy xalqlarning milliy davlatchiligi tarixi sifatida talqin qilinmadi.

Istiqlol bergan katta imkoniyat tufayli hammamizga o`tmish bag`riga «yashirib qo`yilgan» ma'naviy merosimizdan bahramand bo`lish nasib etdi. Xarobaga aylangan me'moriy obidalarimiz qayta tiklandi va o`zini dunyoga namoyon etmoqda. Davlatchilik mustaqillik yillarida siyosiy masalaga aylangan edi. O`zbek xalqining haqqoniy tarixini yaratish borasida amalga oshirilgan ishlar natijasida tarixchi olimlarimiz tomonidan bir qator ilmiy adabiyotlar yaratildiki, ularda tariximiz xolisona, aniq tarixiy faktlar asosida yoritilgan. Ma'lumki, milliy davlatchiligimiz, xalqimiz tarixini yoshlarga o`rgatish ham ta'lim oldidagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zero, har bir shaxs o`z tarixini mukammal bilishi, o`z ajdodlari bilan faxrlanishi lozim. Bu borada ta'lim jarayonida ta'limning interfaol metodlaridan foydalanish samaralidir. Jumladan, O`zbekiston tarixini o`qitishda modulli o`qitishdan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Bugun O`zbekiston demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish yo`lidan izchil borayotganligi uchun kadrlar tayyorlash tizimi tubdan isloh qilindi, davlat ijtimoiy siyosatida shaxs manfaati va ta'lim ustuvorligi qaror topdi.

Asar ta'lim tizimida keng qo`llanilishi mumkin. Unda keltirilgan g`oyalar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim rol o`ynaydi. Milliy tarixni saqlash va uni avlodlarga etkazish yo`lida ushbu asar muhim o`rin tutadi.

Asardan quyidagilar bo`yicha saboq chiqarish mumkin:

1. Tarixga hurmat. Tarixiy xotira kelajakni barpo etishda o`ta muhim. Uni unutmazlik avlodlar o`rtasidagi bog`lanishni mustahkamlaydi.
2. Milliy g`urur va o`zlikni anglash. Ajdodlarning jasorati va merosiga hurmat qilish xalqni jipslashtiradi.
3. Kelajakka mas`uliyat. Tarixiy xotiraga asoslangan kelajakni yaratish har bir fuqaroning mas`uliyati hisoblanadi.

XULOSA

Islom Karimovning hayoti va faoliyati, shuningdek, uning "Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q" asari O‘zbekistonning yangi davrini boshlab berdi. Asarda milliy tarixning ahamiyati, milliy o‘zlikni saqlash va uni kelajak avlodlarga etkazish zaruriyati ta’kidlanadi. Karimovning ushbu asari nafaqat tarixiy xotira haqida, balki har bir fuqaroning vatan oldidagi mas’uliyati haqida ham muhim saboqlar beradi. Ushbu asar bugungi kunda ham yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, tarixga hurmat uyg‘otish va kelajakni barpo etishdagi ahamiyatini yo‘qotmagan.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. "Amir Temur va mustaqillik saboqlari". Toshkent: Ma’naviyat, 1996.
2. Karimov I.A. "O‘zbekiston mustaqillik yillarida". Toshkent: Sharq, 2000.
3. Karimov I.A. "Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q". Toshkent: O‘zbekiston, 1998, 15-bet.
4. Karimov I.A. "Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q". Toshkent: O‘zbekiston, 1998, 34-bet.
5. Xo‘jayev D. "O‘zbekistonning yangi tarixiga nazar". Toshkent: Fan, 2001.
6. Yarashov N. "O‘zbekiston tarixi va Karimov merosi". Toshkent: Ma’naviyat, 2005.
7. O‘zbek iqtisodiy islohotlari tarixi. Toshkent: Fan, 1999.

Internet saytlar:

8. arxiv.uz
9. daryo.uz
10. www.ziyonet.uz